

HLADINY VITAMÍNU D U PACIENTOV S PĽÚCNOU TUBERKULÓZOU VITAMIN D LEVELS IN PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS

Beáta Hvozdivičová¹, Marta Mydlárová Blaščáková², Lenka Demková³

¹Laboratórium klinickej biochémie, Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancia, s.r.o., Prešov, ²Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešov, ³Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie, Prešov

hvozdivicova@adla.sk

SÚHRN

Tuberkulóza (TB) je infekčné ochorenie spôsobené najmä baktériou *Mycobacterium tuberculosis* (MTB). V súčasnosti zostáva TB druhou najčastejšou príčinou úmrtí na infekčné choroby na celom svete po COVID-19 (predbehla HIV/AIDS) (Lee, Kim a Choi, 2024). Doposiaľ bolo identifikovaných niekoľko rizikových faktorov spojených s týmto ochorením – HIV infekcia, fajčenie, komorbidity, alkohol, sociálno-ekonomický status, podvýživa a pod. Autori vo vedeckých štúdiách skúmajú ďalšie potenciálne prispievajúce faktory vzniku tuberkulózy (TB), najmä nedostatok vitamínu D (25(OH)D). Vitamín D plní kľúčovú úlohu v imunitnej modulácii, čím posilňuje vrodenu aj adaptívnu imunitu (Liu a kol., 2006; Charoenngam a Holick, 2020). Vedecké štúdie (Lu a kol., 2018; Mamani a kol., 2017; Talebi a kol., 2019; Kim a kol., 2015; Holter a kol., 2016) preukazujú, že nízke hladiny vitamínu D v sére sú spojené so zvýšenou náchylnosťou na respiračné ochorenia.

Vyšetrovaný súbor tvorilo 34 pacientov s diagnózou pľúcna tuberkulóza (priemerný vek 49,85 rokov) a 35 zdravých kontrol (priemerný vek 44,63 rokov). Vzorky krvi boli od jedincov zaradených do vedeckej štúdie odobraté nalačno do odberových skúmaviek S-Monovette® (SARSTEDT, Nümbrecht, Nemecko) v objeme 5,5 ml. Celkové

koncentrácie 25(OH)D v sére boli stanovené pomocou (25-OH Vitamin D Reagent Kit, Abbott, Alinity i, Chicago, Illinois, USA) na imunochemickom analyzátore Abbott Alinity i (Chicago, Illinois, USA). Štúdie sledujúce súvislosť medzi nedostatkom vitamínu D a tuberkulózou boli vyhľadávané v databázach PubMed/Medline, Scopus, Science Direct a Web of Science do 31. marca 2025. Namerané hodnoty vitamínu D boli štatisticky spracované pomocou programov Microsoft Excel 2011 (Microsoft, Redmond, WA, USA) a Statistica ver. 12 (Statsoft, Tulsa, OK, USA). Ďalšie štatistické analýzy boli vykonané pomocou softvéru R. Štatistická významnosť bola stanovená na hladine $p < 0,05$.

Cieľom tejto štúdie bolo porovnať hladiny vitamínu D (25(OH)D) v sére v súbore jedincov s diagnostikovanou pľúcnou TB a kontrolnou skupinou a preskúmať súvislosť medzi nedostatkom vitamínu D a rizikom TB prostredníctvom metaanalýzy.

Prostredníctvom Studentovho t-testu sme zistili signifikantný rozdiel ($p < 0,001$) medzi skupinou jedincov s pľúcnou tuberkulózou a kontrolnou skupinou v hladinách 25(OH)D. Štatisticky významný rozdiel ($p < 0,05$) sme zistili aj v jednotlivých kategóriách 25(OH)D medzi mužmi a ženami a tiež medzi skupinou pacientov a kontrol ($p < 0,001$). Metaanalýza vykonaná pomocou modelu náhodných efektov odhalila významné rozdiely v hladinách

25(OH)D medzi pacientmi (TB) a kontrolnými skupinami. Vo všetkých zahrnutých štúdiách mali pacienti s TB priemerné zníženie hladín 25(OH)D o $-8,38 \text{ ng.mL}^{-1}$ (95% CI: $-10,28$ až $-6,48$) so značnou heterogenitou ($I^2 = 89,6\%$, $\tau^2 = 4,72$, $p < 0,001$), čo naznačuje značnú variabilitu medzi vedeckými štúdiami.

V tejto vedeckej štúdií sme zistili nižšie hladiny 25(OH)D u pacientov s TB v porovnaní s kontrolnou skupinou a súvislosť medzi nedostatkom vitamínu D a zvýšeným rizikom vzniku TB. Zároveň **odporúčame** nevyhnutnosť ďalšieho výskumu a realizácie štandardizovaných klinických štúdií, ktoré by mohli priniesť presvedčivejšie dôkazy a podporiť efektívnosť daného prístupu v klinickej praxi.

Kľúčové slová: 25(OH)D vitamín; metaanalýza; tuberkulóza; variabilita

ABSTRACT

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused mainly by Mycobacterium tuberculosis (MTB). Currently, TB remains the second leading cause of death from infectious diseases worldwide after COVID-19 (surpassing HIV/AIDS) (Lee, Kim a Choi, 2024). Several risk factors associated with this disease have been identified to date, including HIV infection, smoking, comorbidities, alcohol, socioeconomic status, malnutrition, and others. Authors in scientific studies are investigating other potential contributing factors to the development of tuberculosis (TB), particularly vitamin D (25(OH)D) deficiency. Vitamin D plays a key role in immune modulation, strengthening both innate and adaptive immunity (Liu et al., 2006; Charoengam a Holick, 2020). Scientific studies (Lu et al., 2018; Mamani et al., 2017; Talebi et al., 2019; Kim et al., 2015; Holter et al., 2016) show that low serum vitamin D levels are associated with an increased susceptibility to respiratory diseases.

The study group consisted of 34 patients diagnosed with pulmonary tuberculosis (average age 49.85 years) and 35 healthy controls (average age 44.63 years). Blood samples were collected from individuals participating in the scientific study in a fasting state into 5.5 ml S-Monovette® collection tubes (SARSTEDT, Nümbrecht, Germany). Total serum 25(OH)D vitamin concentrations were determined using (25-OH Vitamin D Reagent Kit, Abbott, Alinity i, Chicago, Illinois, USA) using an Abbott Alinity i

immunochemical analyzer (Chicago, Illinois, USA). Studies investigating the association between vitamin D deficiency and tuberculosis were searched in the PubMed/Medline, Scopus, Science Direct, and Web of Science databases until March 31, 2025. The measured vitamin D values were processed using Microsoft Excel 2011 (Microsoft, Redmond, WA, USA) and Statistica ver. 12 (Statsoft, Tulsa, OK, USA). Further statistical analyses were performed using R software. Statistical significance was determined at a level $p < 0.05$.

This study aimed to compare serum vitamin D (25(OH)D) vitamin levels between individuals diagnosed with pulmonary TB and a control group, and to examine the association between vitamin D deficiency and TB risk through meta-analysis.

Using Student's t-test, we found significant difference ($p < 0.001$) between the group of individuals with pulmonary tuberculosis and the control group in 25(OH)D vitamin levels. We also found a statistically significant difference ($p < 0.05$) in individual categories of 25(OH)D vitamin between men and women, as well as between the patient group and the control group ($p < 0.001$). A meta-analysis performed using a random effects model found significant differences in 25(OH)D levels between patients (TB) and control groups. In all included studies, TB patients had a mean reduction in 25(OH)D levels of -8.38 ng.mL^{-1} (95% CI: -10.28 to -6.48) with considerable heterogeneity ($I^2 = 89.6\%$, $\tau^2 = 4.72$, $p < 0.001$), indicating significant variability between scientific studies.

In this scientific study, we found lower levels of 25(OH)D vitamin in TB patients compared to the control group and a relationship between vitamin D deficiency and an increased risk of developing TB. At the same time, we recommend further research and standardized clinical studies to provide more convincing evidence and support the effectiveness of this approach in clinical practice.

Keywords: 25(OH)D vitamin; tuberculosis; meta-analysis; variability

REFERENCES

1. Lee, H., Kim, J. and Choi, H. (2024) „Review on Global Burden of Tuberculosis in 2022“. Public Health Weekly Report, 17(11):438–451. doi: <https://doi.org/10.56786/PHWR.2024.17.11.2>.

2. **Liu, P. T. et al. (2006)** „Toll-like receptor triggering of a vitamin D-mediated human antimicrobial response“. *Science*, 311:1770–3. doi: 10.1126/science.1123933.
3. **Charoenngam, N. and Holick, M. F. (2020)** „Immunologic Effects of Vitamin D on Human Health and Disease“. *Nutrients*, 12(7):2097. doi: <https://doi.org/10.3390/nu12072097>.
4. **Lu, D. et al. (2018)** „Link between community-acquired pneumonia and vitamin D levels in older patients“. *Z Gerontol Geriatr*, 51:435–439. doi: <https://doi.org/10.1007/s00391-017-1237-z>.
5. **Zhou, Y. F. et al. (2019)** „The association between vitamin D deficiency and community-acquired pneumonia: A meta-analysis of observational studies“. *Medicine (Baltimore)*, 98(38):e17252. doi: <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000017252>.
6. **Mamani, M. et al. (2017)** „Association between serum concentration of 25-hydroxyvitamin D and community-acquired pneumonia: a case-control study“. *International journal of general medicine*, 10:423–429. doi: <https://doi.org/10.2147/IJGM.S149049>.
7. **Talebi, F. et al. (2019)** „Association of Vitamin D Status with the Severity and Mortality of Community-Acquired Pneumonia in Iran during 2016-2017: A Prospective Cohort Study“. *Reports of biochemistry & molecular biology*, 8(1), 85–90. PMID: 31334293.
8. **Kim, H. J. et al. (2015)** „Relationship between serum vitamin D concentrations and clinical outcome of community-acquired pneumonia“. *The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 19(6):729–734. doi: <https://doi.org/10.5588/ijtld.14.0696>.
9. **Holter, J. C. et al. (2016)** „Vitamin D Status and Long-Term Mortality in Community-Acquired Pneumonia: Secondary Data Analysis from a Prospective Cohort“. *PLoS One*, 11(7):e0158536. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158536>.